

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODEL I	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEXANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEXANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
Зайналов Ж.Р. , Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.	

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Зайналов Ж.Р.

Самаркандский институт экономики и сервиса,
заведующий кафедрой «Финансы», профессор

Абдуллаева С.Ш.

Ташкентский химико-технологический институт,
доцент кафедры «Основы инженерии и механика»

Нурмухамедов А.М.

Ташкентский химико-технологический институт,
доцент кафедры «Основы инженерии и механика»

Аннотация. В статье обоснована необходимость обеспечения оптимального инвестиционного вложения в социально-значимые инновационно развивающиеся предприятия сферы услуг на основе использования обобщающего показателя ресурсов экономического потенциала. Предложен методический подход к расчету объема ресурсных вложений в инновационное развитие, основанный на определении интегрального показателя, учитывающего чистую и конечную прибыль, материальные затраты, налоговую нагрузку и систему налоговых льгот по инновационной продукции (услугам). Разработаны рекомендации по выбору научно обоснованных коэффициентов эффективности материальных ресурсов, включая инвестиционные вложения в разработку и реализацию услуг, а также по определению оптимального норматива отдачи основных и оборотных средств, обновляемых за счет инвестиционного капитала.

Ключевые слова: инновационное развитие, сфера услуг, финансирование, ресурсы, разработка, эффективность, конечный результат, полезный эффект.

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy jihatdan muhim, innovatsion yo'nalishdagi xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalarga iqtisodiy salohiyat resurslarining umumlashtirilgan ko'rsatkichidan foydalangan holda optimal investitsiya kiritish zarurati asoslanadi. Innovatsion rivojlanishga resurs investitsiyalari hajmini hisoblash bo'yicha metodologik yondashuv taklif etiladi; u sof va yakuniy foyda, material xarajatlari, soliq yuklamasi hamda innovatsion mahsulotlar (xizmatlar) uchun soliq imtiyozlari tizimini hisobga oluvchi integral ko'rsatkichni aniqlashga asoslanadi. Xizmatlarni rivojlantirish va joriy etishga investitsiyalarni ham o'z ichiga olgan ilmiy asoslangan moddiy resurslar samaradorligi koeffitsiyentlarini tanlash, shuningdek investitsiya kapitali hisobiga yangilanadigan asosiy va aylanma aktivlar bo'yicha optimal rentabellik darajasini aniqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: innovatsion rivojlanish, xizmat sohasi, moliyalashtirish, resurslar, rivojlanish, samaradorlik, yakuniy natija, foydali ta'sir.

Abstract. The article substantiates the need to ensure optimal investment in socially significant, innovation-driven enterprises in the service sector based on the use of a generalised indicator of economic potential resources. A methodological approach to calculating the volume of resource investments in innovative development is proposed, based on the determination of an integral indicator that takes into account net and final profit, material costs, tax burden, and the system of tax incentives for innovative products (services). Recommendations have been developed for selecting scientifically based material resource efficiency coefficients, including investment in the development and implementation of services, as well as for determining the optimal rate of return on fixed and current assets, which are renewed at the expense of investment capital.

Keywords: innovative development, service sector, financing, resources, development, efficiency, end result, beneficial effect.

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью данной работы является разработка и обоснование предложения о необходимости обеспечения оптимального инвестиционного вложения в социально-значимых инновационно развивающихся предприятиях путем использования его обобщающего показателя ресурсов экономического потенциала на ресурсосберегающей основе. Внедрение данного предложения способствовало определению методики расчета объемов ресурсного вложения в инновационное развитие и увеличению доходности от инновационного вложения на 0,4% за 2024 год по сравнению с 2023 годом [1].

Опираясь на вышеизложенное предложение, расчет оценки инвестиционного вложения был осуществлен путем определения обобщающего показателя, характеризующего ресурсы экономического потенциала предприятий (см. формулу (1)). Разумеется, для реализации вышеуказанного предложения необходима разработка выбора научно обоснованных коэффициентов эффективности материальных ресурсов, в том числе инвестиционных вложений на разработку и реализацию различных видов услуг. Это касается, прежде всего, расчета оптимального норматива отдачи основных и оборотных капиталов, обновленных при помощи вложения инвестиционного капитала, при реализации услуг в предприятиях сферы услуг. На наш взгляд, проблема требует своего эффективного решения путем использования методов математического аппарата [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной экономической науке проблема обеспечения эффективных и оптимальных инвестиционных вложений в социально-значимые инновационные предприятия рассматривается как один из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития. Особое внимание в научных исследованиях уделяется взаимосвязи между инновационной активностью предприятий, эффективностью использования инвестиционных ресурсов и развитием сферы услуг, которая в современных условиях выступает важнейшим элементом национальной экономики.

В научной литературе значительное место занимает исследование сущности услуг и их роли в экономической системе. Так, Д.Р. Зайналов рассматривает услуги и сервис как самостоятельную экономическую категорию, обладающую специфическими особенностями производства, потребления и организации хозяйственной деятельности. По мнению ученого, развитие сервисной экономики требует внедрения инновационных решений и повышения инвестиционной активности предприятий, поскольку именно инновации позволяют улучшить качество услуг, повысить их конкурентоспособность и обеспечить устойчивое развитие предприятий сферы услуг. В его исследованиях подчеркивается, что инвестиции в инновационные проекты в сервисном секторе способствуют формированию новых видов услуг, росту производительности труда и повышению эффективности использования экономических ресурсов.

Фундаментальные основы исследования инноваций и их роли в экономическом развитии были заложены в трудах Й. Шумпетера. В своей теории экономического развития ученый рассматривает инновации как ключевой фактор динамического развития экономики. Шумпетер подчеркивал, что экономический рост осуществляется благодаря внедрению новых комбинаций факторов производства, к которым относятся новые товары, новые методы производства, освоение новых рынков, использование новых источников сырья и внедрение новых форм организации производства. Согласно его концепции, предприниматель-новатор играет центральную роль в процессе экономического развития, поскольку именно он осуществляет внедрение инноваций и способствует структурным изменениям в экономике.

Значительный вклад в развитие теории инноваций внес Б. Санто, который рассматривал инновации как важнейший инструмент экономического развития и повышения эффективности хозяйственной деятельности. В своих исследованиях он отмечает, что инновационные процессы требуют системного подхода, включающего научные исследования, технологические разработки, инвестиционную поддержку и эффективное управление инновационной деятельностью. По мнению Б. Санто, именно инвестиции в инновации позволяют предприятиям повышать свою конкурентоспособность, снижать издержки производства и создавать новые экономические возможности для устойчивого развития.

Проблемы управления научно-техническими нововведениями подробно рассмотрены в работах Б. Твисса. Ученый подчеркивает, что успешная реализация инновационных проектов напрямую зависит от эффективности системы управления инновационной деятельностью, а также от правильного распределения инвестиционных ресурсов. В своих исследованиях он отмечает, что инновационная деятельность требует комплексного подхода, включающего планирование, финансирование, организацию и контроль реализации инновационных проектов. Особое значение при этом имеет рациональное распределение инвестиционных ресурсов между различными этапами инновационного

процесса, что позволяет минимизировать риски и повысить эффективность инновационных инвестиций.

Современные аспекты формирования инновационной экономики исследованы в работах Б.Қ. Жонузакова. В его исследованиях инновационная экономика рассматривается как новая стадия развития хозяйственной системы, основанная на широком использовании научных знаний, современных технологий и интеллектуального капитала. Ученый отмечает, что развитие инновационной экономики требует активного привлечения инвестиционных ресурсов в научно-исследовательскую и инновационную деятельность, а также создания благоприятной институциональной среды для развития инновационных предприятий. Особое внимание в его работах уделяется роли государства в стимулировании инновационной активности и формировании эффективных механизмов финансирования инновационных проектов.

Практические аспекты повышения эффективности инновационной деятельности в сфере услуг рассматриваются в исследованиях Ф.А. Сафарова. В своей работе ученый проводит факторный анализ эффективности инноваций в сфере услуг на примере Республики Узбекистан и приходит к выводу о том, что инновационная активность предприятий напрямую зависит от уровня инвестиционного обеспечения, технологического развития и качества управленческих решений. Результаты исследования показывают, что повышение эффективности инновационных процессов в сфере услуг возможно при условии комплексного использования инвестиционных ресурсов, внедрения современных технологий и совершенствования системы управления инновационной деятельностью.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что проблема обеспечения оптимального инвестиционного вложения в социально-значимые инновационные предприятия рассматривается в контексте более широкой проблемы развития инновационной экономики и повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов. Работы рассмотренных авторов формируют теоретическую и методологическую основу для дальнейших исследований в области оптимизации инвестиционных процессов, направленных на развитие инновационных предприятий и повышение их социально-экономической значимости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы анализа научной литературы, сравнительного анализа и обобщения теоретических подходов к инвестиционной деятельности и инновационному развитию. Эмпирические данные получены на основе изучения статистических материалов, научных публикаций и аналитических источников. Обработка и интерпретация данных осуществлялись с применением методов экономического анализа, логического обобщения и системного подхода.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях инновационного развития предприятия сферы услуг переходят от остаточного выделения собственных ресурсов на обеспечение высокого потенциала предприятий в этой сфере к инновационным источникам финансирования в целях уменьшения доли бюджетного финансирования по их конечным результатам на основе единых стабильных показателей, могущих обеспечить рост ресурсного потенциала предприятий. Это, безусловно, требует необходимости разработки и определения коэффициентов их эффективности. Именно такого подхода мы придерживаемся при стоимостной оценке объема обобщающего показателя при оценке услуг. Для этого рекомендуется эффективное использование ресурсов в широком смысле слова (см. формулу 1) [2]

$$\sum \text{ЧПР}_i = \sum \text{НЗ}_{\text{атр.}}^{\text{реал.услуг.}}_i \left(1 + \frac{\sum \text{БПР}}{\sum \text{ЧПР}} \cdot \frac{\sum \text{ЗПОД}_{\text{час.0}}^{\text{чел.}}}{\sum \text{ЗПОД}_{\text{час.}}^{\text{чел.}}}_i \right)_i$$
$$\sum \text{КПР}_i = \sum \text{ЧПР}_i + \sum \text{МЗ}_{\text{Гі}} \pm \sum \text{Н}_{\text{ал.}}^{\text{льг.}} \cdot \text{И}_{\text{нн}} \cdot \text{У}_{\text{сл.}} \quad (1)$$

здесь $\sum \text{Н}_{\text{ал.}}^{\text{льг.}} \cdot \text{И}_{\text{нн}} \cdot \text{У}_{\text{сл.}}$ определяется как прямой носитель налога на прибыль за минусом (или +) налоговых льгот на прибыль, полученной от реализации инновационного продукта (услуги);

где: $\sum \text{ЧПР}_i$ - сумма чистой прибыли i-го предприятия сферы услуг;

$\sum \text{НЗ}_{\text{атр.}}^{\text{реал.услуг.}}_i$ – сумма необходимых затрат на реализацию i-го предприятия сферы услуг;

$\sum \text{ФЗП}_{\text{д}}^{\text{в}}$ - сумма зарплаты и других видов оплаты труда;

$\sum \text{БПР}_i$ $\sum \text{ЧПР}_i$ - сумма балансовой прибыли и сумма чистой прибыли i-го предприятия сферы

услуг;

$\sum \text{ЗПОД}_{\text{час.}i}^{\text{чел.}i}$ - сумма зарплаты одного человека в час базового i -го предприятия сферы услуг;

$K_{\text{озф.}}^{\text{диф.}}$ – коэффициент дифференциации нормы прибыли (нормы рентабельности) предприятия сферы услуг;

$\sum \text{МЗ}_{\text{г}i}$ – сумма текущих материальных затрат i го предприятия сферы услуг;

$\sum \text{КПР}_i$ – сумма конечной прибыли (остаточной прибыли), т.е. прибыли без налога и после вычета распределенной прибыли предприятия сферы услуг.

Сумма льгот от реализации инновационной продукции (услуг) должна способствовать росту текущей прибыли в пределах 10-15% от общей суммы чистой прибыли (после уплаты налога на прибыль) реализации инновационной продукции (услуг). Это означает рост прибыли на текущий период по сравнению с истекшим периодом или до периода, не имевшего льгот за инновационный продукт (услугу). Это приведет в конечном итоге к росту реализации инновационной продукции (услуг) за счет отнесения отдельных инновационно-инвестиционных расходов на остаточную прибыль предприятия сферы услуг. То есть будет происходить снижение затрат, включаемых на затраты за счет возмещения части затрат, связанных с инновационной продукцией (услугами) именно за счет остаточной стоимости. Да, здесь уменьшается финансовый потенциал предприятия, но увеличивается ресурсный потенциал за счет инновационной стоимости оборудования, техники и т.п., и увеличиваются выплаты налогов за счет роста материально-ресурсной базы предприятий до 1% по отношению к истекшему периоду. Потому что увеличение активного капитала на 1% приведет к увеличению выплаты налога на имущество предприятий на 5% (т.е. в зависимости от ставки налога на имущество). Поэтому рост прибыли от инновационных продуктов (услуг), безусловно, приводит к росту реализации инновационных продуктов от 3 до 5% и увеличению объема реализации за счет снижения цен до 0,2-0,4% в текущем году по отношению к истекшему периоду [3].

Такая оценка объема обобщающего показателя ресурсного потенциала имеет важное значение. Здесь большую значимость имеют затраты на размещение инвестиций, прежде всего, на инновационный продукт (услугу) и получение достаточной прибыли (дохода) в целях обеспечения роста бюджетного потенциала за счет реализации инновационной продукции (услуг).

Безусловно, к оценке инновационной услуги подходят равно как к обобщающему показателю результатов реализации экономического потенциала предприятия сферы услуг (ЭППСУ). Обобщающий показатель ресурсов ЭППСУ рекомендуется строить, исходя из четырех оценок ресурса: располагаемых, авансированных, примененных и потребленных. Все эти разновидности обобщающего показателя могут отвечать определенным целям исследования ЭППСУ и имеют самостоятельное значение [4].

Однако наиболее полно отражает его сущность показатель, построенный на основе учета располагаемых этой сферой услуг ресурсов, состоящих из трудовых, материальных, нематериальных и прочих ресурсов, включая природные ресурсы.

В общем виде обобщающий показатель располагаемых ресурсов предприятий сферы услуг, характеризующий экономический потенциал сферы услуг (ЭППСУ), может быть представлен как сумма вышеуказанных ресурсов.

В детализированном виде подобный обобщающий показатель (ОП) можно представить согласно формуле 2 [5]:

$$\begin{aligned} \text{ЭППСУ} = & \text{ЧП}_{\text{з.пред.}}^{\text{Произ.У}} \text{Н}_{\text{ас}} + \text{ЧР}_{\text{им.обр.}}^{\text{проф.}} + \text{ЧВ}_{\text{р}} \text{Н}_{\text{раб.}} + \\ & \sum \text{ЗМ}_{\text{ат.}}^{\text{ценност.}} \text{П}_{\text{с.}}^{\text{сф.У}} + \sum \text{А}_{\text{кт}}^{\text{сф.У}} \text{С}_{\text{сп.}} \text{Р}_{\text{ес}}^{\text{сф.У}} + \text{И}_{\text{нф.рес.}}^{\text{сф.У}} + \text{Н}_{\text{ауч.}}^{\text{сф.У}} \text{Р}_{\text{ес.}} + \text{П}_{\text{рир.}}^{\text{сф.У}} \text{Р} + \text{В}_{\text{ост.}}^{\text{прир.}} \text{Р}^{\text{сф.У}} \end{aligned} \quad (2)$$

где: $\text{ЧП}_{\text{з.пред.}}^{\text{Произ.У}} \text{Н}_{\text{ас}}$ - численность работников, занятых на предприятиях сферы услуг и оказывающих услуги населению;

$\text{ЧР}_{\text{им.обр.}}^{\text{проф.}}$ - численность работников с образованием по профилю;

$\text{ЧВ}_{\text{р}} \text{Н}_{\text{раб.}}$ - численность лиц, временно неработающих;

$\sum \text{ЗМ}_{\text{ат.}}^{\text{ценност.}} \text{П}_{\text{с.}}^{\text{сф.У}}$ - сумма запасов материальных ценностей предприятия сферы услуг;

$\sum \text{А}_{\text{кт}}^{\text{сф.У}}$ - материальные активы предприятия сферы услуг;

$S_{сп. Р_{ес}^{сф.У}}$ - социально-психологические расходы предприятия сферы услуг;

$I_{инф.рес.}^{сф.У}$ - информационные ресурсы предприятия сферы услуг;

$H_{ауч. Р_{ес.}}^{сф.У}$ - научные ресурсы предприятия сферы услуг;

$P_{прир.}^{сф.У}$ - природные ресурсы предприятия сферы услуг;

$V_{ост.}^{прир. Р_{сф.У}}$ – восстанавливаемые природные ресурсы предприятия сферы услуг.

При построении обобщающего показателя располагаемых ресурсов ЭППСУ могут возникнуть проблемы сопоставимости, т.е. приведения элементов формулы к одной единице измерения. Ею могут служить указанные элементы истекшего и текущего периодов, а также коэффициенты полных затрат

$(K_{озф}^{ПЗ})$ в рамках вышеотмеченных элементов затрат предприятий сферы услуг [6].

При этом следует заметить, что такая оценка инвестиционных капиталов не учитывает изменение, во-первых, затрат труда работников, привлеченных для строительства объектов, установок оборудования, техники и т.п. применительно к отрезку времени, в течение которого был создан данный инвестиционный объект, во-вторых, ценностного фактора стоимости объекта, т.е. фонда под конкретный объект. В связи с этим предлагается учесть эти явления с помощью индекса затрат на труд.

Однако изменение заработной платы не всегда происходит пропорционально изменению затрат ресурсов. Потому что при одних и тех же затратах ресурсов может происходить сокращение численности привлеченных работников к созданию объекта и возрастет выработка на одного работника. И, наоборот, при одной и той же численности привлеченных работников могут увеличиваться затраты на труд и снижаться средняя выработка продукции предприятий сферы услуг.

Указанные причины обуславливают необходимость применения методик, хотя и уступающих приведенной выше в точности результатов, но не превосходящих ее в оперативности (т.е. в возможности ежегодного использования), а главное – в универсальности применения (т.е. возможности использования на всех предприятиях, независимо от сферы экономики).

Одно из преимуществ этих методик, более приемлемых для предприятий сферы услуг, является контроль снижения затрат (по всем показателям) за счет вложения инвестиционного капитала. В основе методики должна лежать оценка воздействия активного капитала (с учетом оценки уровня отдачи) на производимый полезный эффект, или, другими словами, определение величины прироста продукции (валового объема реализации), выявляемого использованием инвестиционного капитала (0,8 условно), объема размещенного инвестиционного капитала (1,0 условно) или разница между ними составит 0,2 (1,0 – 0,8). Это означает, что не все размещенные материальные активы в виде инвестиционного капитала используются в полном объеме. Отсюда можно ждать убытки в части неиспользования размещенных инвестиций за отчетный период (t_1 по отношению к базисному периоду t_2). Для оценки

других ресурсов, напр., трудовых, предлагается использовать коэффициент заменяемости ($K_{озф}^{зам}$), его следует рассчитывать по формуле (3):

$$K_{озф}^{зам} = \frac{V_{ысв.}^{усл.} \cdot \chi_{зан.}}{V_{ел.} \cdot P_{эк.}^{числ.}}, \tag{3}$$

где: $V_{ысв.}^{усл.} \cdot \chi_{зан.}$ - условно высвобождаемая численность занятых;

$V_{ел.} \cdot P_{эк.}^{числ.}$ - величина ресурса, которая обеспечила экономию численности занятых, т.е. $V_{ысв.}^{усл.} \cdot \chi_{зан.}$.

По своему содержанию $K_{озф}^{зам}$ отражает соотношение единицы прироста инвестиционной отдачи – дохода (прибыли), достигнутого в результате повышения производительности труда, и единицы выработки на уровне предприятий или в целом по предприятиям сферы услуг.

По своей экономической значимости $K_{озф}^{зам}$ отражает соотношение единицы прироста фондоотдачи (или притока инвестиционного капитала) дохода предприятий, достигнутого в результате повышения на единицу выработки (или услуги) на уровне предприятий сферы услуг.

При определении $K_{озф}^{зам}$ мы исходили из предпосылки прироста инвестиционного вложения (или фондоотдачи) только за счет изменения объемов основных активов, при этом принимаются во внимание другие факторы (напр., улучшение структуры основных активов, повышение уровня доходности от инвестиционного вложения за счет эффективного использования всех активов в контексте отдельных предприятий сферы услуг. Кроме того, область применения рассматриваемой методики не ограничена, так как подобный метод расчета распространяется не только на размещенные инвестиции, но и на основные активы в целом, но без учета оборотных активов, т.е. предметов труда.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Определение результативности инвестиционных вложений важное значение может иметь обоснованная нами формула построения в контексте коэффициента эластичности на основе регрессивной модели вида производственной деятельности после размещения инвестиций. В качестве производственной деятельности предприятий сферы услуг (часто эта деятельность преподносится как функция) можно опираться на функции Кобба-Дугласа. В нашем расчете эта функция в преобразованном виде имеет вид следующей математической формулы (4):

$$P_{произ}^{тр} = K_{озф}^{пропорц.} \left(\frac{\sum \text{ИНВ}_{\text{влож}}}{\text{Ч}_{\text{зап}}} \right) Y_{\text{акт.инв.}} iZ_{\text{ат}} T_p \cdot I_{\text{нд}}^{\text{РП}_{\text{произ.}}} f_p^{\text{уфв}}, \quad (4)$$

где: $P_{произ}^{тр}$ - производительность труда после инвестиционного вложения;

$K_{озф}^{пропорц.}$ - коэффициент пропорциональности;

$\sum \text{ИНВ}_{\text{влож}}$ - сумма объема основных активов (т.е. активов чисто производственного характера);

$\text{Ч}_{\text{зап}}$ - численность занятых;

$Y_{\text{акт.инв.}} iZ_{\text{ат}} T_p$ - увеличение основных активов в расчете на 1 ед. затрат труда;

$I_{\text{нд}}^{\text{РП}_{\text{произ.}}} f_p^{\text{уфв}}$ - индекс роста производительности под влиянием факторов, не связанных с ростом фондовооруженности труда до инвестиционного вложения.

Подобная формула рекомендуемого нами показателя степени $Y_{\text{акт.инв.}} iZ_{\text{ат}} T_p$ позволяет решить задачи соизмерения ресурсов в широком смысле слова, в частности, инвестиционного вложения капитала предприятий сферы услуг. Именно при помощи этой методики можно предпринимать попытки учета, по возможности, всей совокупности факторов, влияющих на рост всех обобщающих показателей (включая модернизацию действующего оборудования, техники, увеличение норм и расширение зон обслуживания). При помощи рекомендуемой нами методики можно выявить рост результативности предприятий от роста эффективности использования инвестиционного капитала (включая показатели роста фондовооруженности), что способствует повышению значимости данной методики особенно для предприятий сферы услуг. При этом расчеты можно выполнять на основе регрессивной модели парной корреляции:

$$P_{произ}^{тр} = K_{озф}^{пропорц.0} + K_{озф}^{пропорц.1} x$$

$$\text{и } \Delta P_{произ}^{тр} = K_{озф}^{пропорц.0} + K_{озф}^{пропорц.1} \Delta x, \quad (5)$$

где: $P_{произ}^{тр}$, $\Delta P_{произ}^{тр}$ - соответственно уровень и прирост производительности труда;

x , Δx - соответственно уровень и прирост фондовооруженности труда после размещения инновационного капитала;

$K_{озф}^{пропорц.0}$, $K_{озф}^{пропорц.1}$ - коэффициенты ($K_{озф}^{пропорц.1}$ - средний рост фондовооруженности до и после вложения инвестиций в расчете на единицу продукта (выработки)).

Итак, используя в расчетах $K_{озф}^{пропорц.1}$, можно определить, какое увеличение единицы основных активов соответствует росту численности условно высвобождаемых работников, т.е. определить

$Y_{\text{акт.инв.}} i3_{\text{ат}} T_p$ - коэффициент взаимозаменяемости ресурсов или эквивалент одного работника в форме основных активов:

$$Y_{\text{акт.инв.}} i3_{\text{ат}} T_p = \frac{P_{\text{произ.}}^{\text{ТР}}}{K_{\text{озф.}}^{\text{произ.}} 1}, \quad (6)$$

или

$$Y_{\text{акт.инв.}} i3_{\text{ат}} T_p = \frac{\Delta_{\text{произ.}}^{\text{ТР}}}{K_{\text{озф.}}^{\text{произ.}} 1}. \quad (7)$$

Разделив объем основных активов на коэффициент $Y_{\text{акт.инв.}} i3_{\text{ат}} T_p$, мы получим их величину ресурсов в единицах измерения. Только в этом случае обеспечивается полный учет ресурсов, применяемых при создании продуктов экономической деятельности.

Список использованной литературы:

1. Зайналов Д.Р. Услуги и сервис как экономическая категория // «Сервис» - Самарканд – 2009. - №1. С.70-77.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
3. Санто Б. Инновации как средство экономического развития / Б. Санто – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.
4. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс – М.: Экономика, 1989. – 221 с.
5. Жонузаков Б.Қ. Инновацион иқтисодиёт // Ўқув қўлланма. – Т.: Иқтисод-молия, 2019. – 251 б.
6. Сафаров Ф.А. Факторный анализ эффективности инноваций в сфере услуг на примере Республики Узбекистан // Экономика и предпринимательство. – 2022. №11 (148) – С. 458-465.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100